

Constantin ȘCHIOPU

dr. hab., prof. univ.,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Modelul Tu faci - noi facem - eu fac: o alternativă a clasicului transfer gradual de responsabilitate

Rezumat: În articol se face referință la Modelul transferului gradual de responsabilitate (Eu fac – noi facem – tu faci)

al lui Fisher și Frey, bazat pe principiile învățării eficiente. Remarcând anumite lacune ale modelului respectiv, autorul insistă pe un model inversat/răsturnat (Tu faci – noi facem – eu fac), al cărui mecanism se axează pe conceptul de operă literară ca existență reflectată și ca existență creată (în cazul compartimentului Literatură) și pe conceptul de comunicare ca proces interactiv și de influență, ca instrument al exprimării și al autoexprimării, ca abordare interactivă a însușirii limbii în variantele ei orală și scrisă (compartimentul Limbă și comunicare).

Cuvinte-cheie: model inversat, transfer gradual de responsabilitate, elevi, profesor, literatură, comunicare.

Abstract: The article refers to Fisher and Frey's Model of Gradual Transfer of Responsibility (I do – We do – You do), based on the principles of effective learning. Noting certain shortcomings of that model, the author insists on an overturned model (You do – We do – I do), whose mechanism focuses on the concept of literary work as a reflected existence and as a created existence (in the case of the Literature compartment) and on the concept of communication as an interactive and influential process, as an instrument of expression and self-expression, as an interactive approach to language acquisition in its oral and written variants (the Language and Communication section).

Keywords: inverted model, gradual transfer of responsibility, students, teacher, literature, communication.

ARGUMENT

Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi stipulează patru tipuri de competențe privind studiul limbilor străine: cunoașterea declarativă sau academică (*a învăța să faci*); deprinderile sau abilitățile (*a învăța să fii*); competența existențială (*a învăța să știi*); abilitatea de a învăța (*a învăța să trăiești împreună cu ceilalți*) [1, p. 9]. Referindu-se la o serie de modele ce vizează scenariul lecției, Florentina Simihăian face referință și la Modelul transferului gradual de responsabilitate (*Eu fac – noi facem – tu faci*) al lui Fisher și Frey, bazat pe principiile învățării eficiente. Conform concepției autorilor acestui model, după cum afirmă și cercetătoarea română, la etapa

inițială (*Eu fac*), profesorul, care are un rol important în prezentarea temei, modelează pentru elevi ceea ce ei urmează să învețe. Ulterior, primind informația nouă, elevii sunt incluși în diferite activități (*noi facem*), profesorului revenindu-i rolul doar de consultant, de sprijin. La etapa finală (*tu faci*), elevii realizează singuri sarcina de învățare, demonstrând că ceea ce au asimilat pot face în mod independent, rolul profesorului, în acest caz, diminuându-se semnificativ [2, p. 93].

Trebuie de menționat că acest model, folosit cu regularitate de către profesori, prin urmare, devenit tradițional, are un neajuns destul de semnificativ. Or, practica școlară demonstrează că la etapa *Eu fac*, chiar dacă ea, conform stipulărilor, nu trebuie să depășească 10-15 minute, elevii, diferiți ca inteligență, grad de concentrare a atenției, capacitate de înțelegere a materiei noi etc., de cele mai multe ori, nu sunt în stare să asimileze materia respectivă, fapt ce nu poate să nu aibă un impact negativ asupra lor, mai ales la etapa a treia, *tu faci*. Această lacună poate fi înlăturată cu succes, dacă modelul propus de Fisher și Frey va fi aplicat în cadrul lecției în ordine inversată: *Tu faci – noi facem – eu fac* sau *Noi facem – tu faci – eu fac*. Deosebirea dintre varianta celor doi savanți și cea propusă de noi este cât se poate de vizibilă. Dacă, în primul caz, profesorului i se atribuie, chiar din capul locului, rolul de informator, de cunoscător al materiei, de colac de salvare (admitem și faptul că, de regulă, el predă după același calapod zi de zi), în cel al variantei/variantelor inversate/răsturnate, cadrul didactic, practic, la toate etapele, îndeplinește doar funcția de moderator, de sprijinitor. Mai mult. La etapa finală, a lui *eu fac*, profesorul va propune, pentru examinare/abordare, și varianta lui de rezolvare, care ar putea avea statutul atât de model/grilă de rezolvare, cât și de sinteză a rezultatelor elevilor.

Raportat/ă la disciplina *Limba și literatura română*, algoritmul/paradigma răsturnat/ă, în viziunea noastră, presupune următorul traseu: a) faza receptării (momentul în care are loc, la nivel empiric, un prim contact al elevilor cu trăsăturile distinctive ale faptului de limbă – ex.: *Adjectivul. Gradele de comparație* – sau de literatură – *Instanțele textului narativ: autor-narator, personaj-narator*); b) faza de însușire (emiterea unor ipoteze, verificarea lor, formularea definiției etc.); c) faza de stocare în memorie; d) faza de actualizare (utilizarea informației/conceptului în diferite situații, recunoașterea lui dintr-o altă serie de concepte).

Menționăm că mecanismul variantei inversate se axează pe conceptul de *operă literară* ca existență reflectată și ca existență creată (în cazul compartimentului *Literatură*) și pe conceptul de *comunicare* ca proces interactiv și de influență, ca instrument al exprimării și al autoexprimării, ca abordare interactivă a însușirii limbii în variantele ei orală și scrisă, ca transpunere

a activităților școlare în medii sociolingvistice reale, în contexte nonformale și informale (compartimentul *Limbă și comunicare*), fapt ce-i oferă elevului, în ambele situații, posibilitatea de autoidentificare ca al doilea subiect creator, prin valorile *in actu* ale mesajului, create datorită experienței proprii, de viață și estetice, și, în același timp, contribuie la formarea capacității acestuia de a-și dezvolta competențele literară-lectorale și de comunicare avansate, în conformitate cu caracteristicile definitorii ale operei, ale cititorului modern de literatură și ale vorbitorului cult, de a înțelege funcția limbajului poetic în comunicarea mesajului operei, de a utiliza strategii adecvate de informare/documentare/învățare, de a produce tipuri de texte de autor (interpretative, autoreflexive etc.).

APLICAȚII PRACTICE PRIVIND MODELUL INVERSAT

TU FACI – NOI FACEM – EU FAC

Compartimentul: *Limbă și comunicare*

Clasa: a V-a

Tema lecției: *Adjectivul (recapitulare). Gradele de comparație*

Tipul lecției: de asimilare a noilor conținuturi

Scopul lecției: Familiarizarea elevilor cu gradele de comparație ale adjectivelor și cu modalitățile de formare a acestora

Obiective operaționale:

- să elaboreze texte utilizând adjective la diferite grade de comparație;
- să definească adjectivul ca parte de vorbire;
- să argumenteze gradul adjectivelor din propriile texte și din cele ale colegilor;
- să numească gradele de comparație ale adjectivului, să le explice valoarea și modul de formare;
- să recunoască în textele propuse de profesor gradul adjectivelor și să argumenteze.

Metode, procedee: Scrierea creativă, dezbateră argumentată, exercițiul de identificare/de recunoaștere

Procedura de desfășurare:

Etapa Tu faci

Este momentul în care are loc, la nivel empiric, primul contact al elevului cu formele gradelor de comparație ale adjectivului.

1. Elevilor li se propune să imagineze un imperiu al unei culori (ex.: verde, albastru etc.), după care să scrie în caiete cât mai multe nuanțe ale acesteia, obținute cu ajutorul termenilor/sintagmelor propuse de profesor: „tot atât de”, „mai puțin”, „mai”, „cel mai”, „foarte”, „extraordinar”, „ne-maipomenit”, „închis”, „deschis”, „pal” etc.
2. Elevii scriu cât mai multe cuvinte din câmpul lexical al unui termen (poate fi ales în funcție de culoare (ex.: vară: *omidă, copac, frunză, iarbă,*

- răcoare, umbră* etc.) sau aleatoriu (stare sufletească: *frică, neliniște, supărare, admirație, entuziasm* etc.).
- Elevii formează îmbinări folosind un cuvânt ce exprimă o nuanță de culoare și altul ce face parte din câmpul lexical al cuvântului ales (ex.: *omidă tot atât de verde, o seară verde, creatură nemaipomenit de verde, cea mai verde frunză, supărare mai puțin verde, amurg verde-pal*).
 - Elevii alcătuiesc o listă de verbe care denumesc acțiuni (ar fi bine să se țină cont de cuvintele din șirul lexical format, dar nu-i obligatoriu, întrucât, în cel de-al doilea caz, poate apărea momentul de umor, cu funcție de relaxare).
 - Elevii alcătuiesc 3-4 enunțuri folosind cât mai multe dintre îmbinările obținute la pasul 3. Profesorul le poate propune chiar câteva întrebări-reper (Când? Cine? Ce face? Unde? De ce?) (ex.: *Într-o seară verde, cea mai verdeomidă, dintr-un copac verde, se ascunse sub o frunză tot atât de verde, din cauza unei creaturi nemaipomenit de verde, pe care o văzuse în apropiere. Creatura nemaipomenit de verde, cum o observă pe cea mai verdeomidă, se târî până ajunse în dreptul frunzei tot atât de verde ca și seara verde. Bucuria și entuziasmul ei verde nu aveau margini. Credea că găsise o confidentă într-o seară care promitea să fie verde-verde.*)
 - Elevii aranjează enunțurile alcătuite de ei în așa fel încât să obțină o mini-poveste (inițial, enunțurile pot fi scrise exact cum le trec prin minte).
 - Elevii intitulează textul cu o îmbinare din cele create de ei înșiși.
 - Fiecare elev subliniază toate îmbinările cu adjectivul „verde”.

Etapa noi facem

Repartizați în grupuri mici, elevii analizează textele parvenite, corectitudinea rezolvării sarcinilor, emit ipoteze cu privire la gradul de intensitate a culorii din enunțuri („mai mare/mai mic”, „asemănătoare” etc.). Ulterior, fiecare grup completează *Fișa cu sarcini* propusă de profesor: a) *Extrageți din texte și scrieți în coloanele libere din tabel formele adjectivelor în funcție de gradul căruia aparțin.* b) *Subliniați, în exemplele voastre, elementele de legătură a termenilor comparației.* c) *Formulați o concluzie pe marginea gradelor de comparație ale adjectivelor.*

Tabelul 1. *Fișă cu sarcini*

Nr.	1. Denumirea gradului de comparație	2. Gradul de însușire pe care o exprimă adjectivul	3. Exemple din textele proprii	4. Exemple din textul elaborat de profesor/din manual
1.	Pozitiv	obișnuită, fără a fi comparată		
2.	Comparativ de superioritate	în măsură mai mare		
3.	Comparativ de inferioritate	în măsură mai mică, mai puțin decât...		
4.	Comparativ de egalitate	la fel/în egală măsură		
5.	Superlativ relativ	în cea mai mare/cea mai mică măsură		
6.	Superlativ absolut	nu mai poate fi comparată/absolută		

Etapa eu fac

În cadrul acestei etape, profesorul le citește elevilor varianta sa de text, elaborată în baza aceluiași sarcini, insistând, în mod special (e recomandabil să aibă pregătit un poster, în care să se regăsească toate componentele din tabelul de mai sus), asupra înscrisului din coloanele 3 și 4 ale tabelului. În caz de nevoie, analizează modul în care elevii au soluționat sarcinile, răspunde la întrebări, face anumite precizări.

Compartimentul: *Literatură*

Clasa: a VI-a

Tema lecției: *Instanțele textului narativ: autor-narator, personaj-narator*

Tipul lecției: de asimilare a noilor conținuturi

Scopul lecției: Familiarizarea elevilor cu conceptele: *relatarea la persoana a III-a, relatarea la persoana I, autor-narator, personaj-narator*

Obiective operaționale:

- să elaboreze texte utilizând diferite moduri de relatare a diegezei (pers. I, pers. a III-a);
- să deosebească narațiunea la pers. I de cea la pers. a III-a în baza indiciilor gramaticali;

- să deosebească *autorul-narator* de *personajul-narator* și să argumenteze funcțiile acestora;
- să recunoască în textul din manual/propus de profesor instanțele narative și să își argumenteze opțiunile.

Metode, procedee: Scrierea creativă, dezbateră argumentativă, exercițiul de identificare/de recunoaștere

Procedura de desfășurare:

Etapa Tu faci

Este momentul în care are loc, la nivel empiric, contactul elevului cu moduri diferite de relatare a unei istorii, implicit, cu diferite instanțe narative, cu statutul și funcțiile acestora. În acest scop, elevii sunt implicați în elaborarea unui text, prin parcurgerea următorilor pași: a) fiecare își scrie, în formă de anagramă, prenumele (ex.: Sanda); b) fiecare scrie câte un cuvânt pentru fiecare dintre literele prenumelui (ex.: Sanda: sobă, arici, nasture, drum, artist); c) elevii inventează și relatează, la persoana a III-a, povestea prenumelui, folosind toate cuvintele din șirul alcătuit (ex.: *Sanda a găsit pe sobă un arici. În loc de urechi avea prinși doi nasturi. Semăna cu un artist de circ. Era cu ochii ațintiți la drum. Cu certitudine, puneă ceva la cale. Fata a lăsat ușa deschisă.*).

Etapa noi facem

Are loc emiterea unor ipoteze, verificarea lor, stocarea în memorie, actualizarea (utilizarea informației/conceptului în diferite situații, recunoașterea lui dintr-o altă serie de contexte). La această etapă, elevii: a) determină cine narează (*autorul textului*), la ce persoană (*pers. a III-a*), precizează indicii gramaticali ai relatării (ex.: *a găsit, a lăsat* – pers. a III-a, nr. sing.); b) descoperă funcțiile autorului-narator în baza următoarelor sarcini-întrebări: *Determinați dacă autorul-narator îndeplinește funcția de relatare sau de participant al acțiunii. Ce și cât știe el despre personaj? Determinați dacă autorul-narator are acces la gândurile, stările personajului. Ce atitudine manifestă el față de personaj?*; c) elevii formulează o concluzie privind statutul, modul de relatare și funcțiile autorului-narator.

La **etapa tu faci** (reluată din cauza abordării celui de-al doilea concept – *personaj-narator*), elevii sunt solicitați să redacteze o știre trăsnită, în baza următorului algoritm: a) scriu 4-5 substantive care le trec prin minte (pentru a le evita pe cele mai uzuale, pot apela la DEX); în alt caz, profesorul le poate propune cuvinte-reper (ex.: *litere, bisturiu, drojdie, dragoste, grindă, floare*); b) compun o știre trăsnită (*Incredibil, dar adevărat*), relatând povestea la persoana I, singular (ex.: *Mama îmi zice că sunt o fată neobișnuită. Și de data aceasta, am luat cele mai dragi litere din alfabet și le-am frământat cu drojdie și cu dragoste. Majoritatea au crescut până în grindă. A fost nevoie de un bisturiu ca să le retez capetele. În lipsa acestuia, am folosit o floare. Literele au înflorit în scurt timp.*).

Etapa voi faceți

Presupune emiterea unor ipoteze, verificarea lor, formularea definiției, stocarea în memorie, actualizarea (utilizarea informației/conceptului în diferite situații, recunoașterea lui dintr-o altă serie de texte și contexte). Repartizați în grupuri mici, elevii, la indicația profesorului, vor:

- a) analiza textele parvenite, determinând cine și la ce persoană narează, precum și indicii gramaticali ai relatării („am luat”, „am frământat”, „să retez”, „am folosit”);
- b) emite ipoteze;
- c) descoperi funcțiile personajului-narator în baza următoarelor sarcini-întrebări: *Determinați care dintre funcții o îndeplinește personajul: de relatare, de participant la acțiune, de relatare și de participant la acțiune. Stabiliți dacă personajul-narator se aut prezintă. Cât relatează el despre sine? Ce atitudine manifestă el față de sine și față de cele relatate?*;
- d) formula o concluzie privind statutul, modul de relatare și funcțiile personajului-narator;
- e) cerceta și analiza alte fragmente/textul din manual din perspectiva temei și a scopului lecției, argumentându-și ideile enunțate.

Etapa eu fac

Așa cum am menționat mai sus, în cadrul acestei etape, profesorului nu-i rămâne decât să le prezinte varianta sa de știre trăsnită, cu toate comentariile de rigoare, să-și exprime opinia și să sintetizeze răspunsurile elevilor cu privire la modul și la instanțele relatării într-un text narativ.

CONCLUZII

Modelul inversat, la care ne-am referit și care a fost aplicat, în vederea aprobării, în practica școlară, poate fi considerat cu adevărat eficient, întrucât, în cazul acestuia, nu numai că se face un transfer autentic de la lecția centrată pe predare la cea centrată pe elev.

Mecanismul modelului respectiv se axează pe conceptul de *operă literară* ca existență reflectată și ca existență creată, pe conceptul de *comunicare* ca proces interactiv și de influență, ca instrument al exprimării și al autoexprimării, ca abordare interactivă a însușirii limbii în variantele ei orală și scrisă.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cadru European Comun de Referință pentru Limbi. Chișinău: Tipografia centrală, 2003. ISBN 9975-78-259-0.
2. Simihăian FI. O didactică a limbii și literaturii române. Provocări actuale pentru profesor și elev. București: Art, 2014. ISBN 978-606-710-005-1.